

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ**Файзиева М.Ф., Расулова Н.Ф., Эшдавлатов Б.М.**

Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8383974>

Аннотация. В статье представлены методы профилактики и лечения синдрома хронической усталости. Синдром хронической усталости чаще возникает у людей, находящихся в постоянном состоянии стресса, часто болеющих, у людей с пониженным иммунитетом, у людей, привыкших к малоподвижному образу жизни без занятий физкультурой, у людей, находящихся в постоянной депрессии.

Ключевые слова: синдром хронической усталости, утомляемость, профилактика, лечение, реабилитация.

Актуальность. Синдром хронической усталости – это состояние сильной усталости, которое регулярно наблюдается среди населения нашей планеты, и его происхождение не может быть объяснено никаким заболеванием. Утомляемость сохраняется в течение нескольких месяцев и существенно влияет на нормальную трудовую деятельность больного. Этот синдром встречается в любом возрасте. Синдром хронической усталости чаще возникает у людей, находящихся в постоянном состоянии стресса, часто болеющих, у людей с пониженным иммунитетом, у людей, привыкших к малоподвижному образу жизни без занятий физкультурой, у людей, находящихся в постоянной депрессии. Основным признаком этого синдрома является длительная общая усталость. Утомляемость усиливается после физической нагрузки, не проходит даже после отдыха, и больной остается в постели. Конечно, эта слабость сказывается и на психической деятельности больного и делает больного чрезмерно нервным. У таких больных отмечаются головная боль, головокружение, нарушения сна, снижение аппетита, частые перепады настроения, беспокойство, изжога, неприятные ощущения в животе, боли в мочевом пузыре и теле (особенно неприятные ощущения и боли наблюдаются в различных местах паха. При синдроме хронической усталости, развившемся после вирусных инфекций, также увеличиваются лимфатические узлы. Различные стрессы усугубляют течение болезни. При длительном течении болезни, при проведении ряда обследований у больного может развиваться апатия и депрессия. Его продолжительность также зависит от типа темперамента, у меланхоликов оно более выражено и длится дольше. Сангвиники быстрее выздоравливают от этой болезни.

Цель. Эффективное лечение синдрома хронической усталости у больных химическими препаратами (препараты и витамины) в течение 21 дня.

Материалы и методы. Для реализации поставленной цели мы обратились в Ташкентскую городскую 4-семейную поликлинику и вместе с нашим научным руководителем диагностировали 21-дневный синдром хронической усталости у 51 больного в возрасте 18-45 лет, обратившихся с жалобами на длительную общую слабость и длительную усталость в течение 12 месяцев эффективное лечение. Среди больных 2 имели сахарный диабет. Для эффективного лечения рекомендуется выпивать утром после пробуждения (после завтрака у больных сахарным диабетом) 1 стакан воды комнатной температуры. Было рекомендовано принимать 1000 мг Omega 3 во время завтрака. После завтрака рекомендовалось принять дозу 2000 мг Витамина D и дополнительно к нему 500

мг Са. Рекомендовано принимать Магний В6 после еды в обеденное время, а его средняя профилактическая доза должна составлять 6 таблеток 2 раза в день. И снова в это время было рекомендовано принять 1000 мг Витамина С. Ему было рекомендовано принимать по 100 мг S-аденозилметионина перед сном и после ужина. Мы наблюдали пациентов в течение 21 дня.

Результаты. Эффективные методы лечения каждого пациента в течение 21 дня дали нам желаемый результат. Выпивание 1 стакана воды после пробуждения показало, что у больных в первые дни отмечалась физическая слабость, и это было естественным состоянием, а в дальнейшем больные адаптировались к нему. Омега 3 считается лучшим среди полезных масел, а входящие в его состав масла помогают нам активно работать мозгу, поддерживают в норме систему кровообращения, снимают умственное напряжение, улучшают настроение, придают бодрость. Такие же положительные результаты были достигнуты и у наших пациентов. Прием Витамина D и Са способствует высвобождению гормона серотонина, повышает наш иммунитет, нормализует мозговую и мышечную деятельность, улучшает обмен веществ в клетках, дает энергию организму в течение дня. И, конечно же, эти положительные результаты появились у пациентов. Магний В6 помогает предотвратить дефицит АТФ в организме и усталость. Для наших пациентов очень важно чувствовать себя бодрыми и активными в течение дня. Безусловно, недостаток Витамина С вызывает слабость, и его прием нашими больными сыграл важную роль в устранении слабости. S-аденозилметионин — это антидепрессант, изготовленный из натуральных продуктов, и его прием улучшал сон и энергию у наших пациентов.

Выводы. Исходя из приведенной выше информации, Омега 3, Витамин D, С, Магний В6, Са и S-аденозилметионин являются наиболее эффективными препаратами при лечении синдрома хронической усталости, т.е. сильной усталости у пациентов.

REFERENCES

1. Казначеев В.П. Очерки теории и практики экологии человека. М.: Наука; 2018.
2. Селье Г. Стресс без дистресса. Пер. с англ. М.: Прогресс; 2019.
3. Стеженская Е.И. Герогигиена труда. В кн.: Руководство по геронтологии. М.: Медицина; 1978: 444–60. 6. Дильман В.М. Большие биологические часы. М: Медицина; 2016.
4. Сорокин Г.А. Работа, утомление и профессиональный риск. СПб.: Политехнический университет; 2016.
5. Сорокин Г.А. Определение и оценка дефицита отдыха при различных сочетаниях интенсивности труда с продолжительностью рабочего дня и недели. В кн.: Труды Международной научно-практической конференции «Психология труда, инженерная психология и эргономика 2014». СПб.: Колорит; 2014: 422–